

QUYOSH XAVO KOLLEKTORIDA ISSIQLIK ALMASHINUV JARAYONINI JADALLASHTIRISH.

Ma'sumov Mussoxon Ikromxon o'g'li

Namangan muhandislik texnologiya instituti, tayanch doktorant

E-mail: masumovmusoxon3222771@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15043814>

Annotatsiya: Ushbu maqolada issiqlik almashinuv qurilmalaridagi ish jarayonlarini ya'ni issiqlik almashinuv jarayonini jadallashtirish masalasi tadqiq etilgan. Issiqlik almashinuv qurilmalarining ish unumdorligini orttirish masalasini tajriba orqali o'tkazish maqsadida quyosh havo kollektori qo'llanilgan. Quyosh havo kollektorining qora jismni ishchi xavo orqali tezroq sovutishni qora jismni to'liqsimon qilib bajarish orqali erishilgan. Ushbu tadqiqot tajribalardan o'tkazilib, nazariy formulalar orqali ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: issiqlik almashinuv qurilmalari, ish unumdorligi, issiqlik almashinuvi, issiqlik almashinuvini jadallashtirish, issiqlik almashinuv yuzasi, issiqlik o'tkazuvchanlik, quyosh havo kollektori, qora jism, to'liqsimon qora jism.

ACCELERATION OF THE HEAT EXCHANGE PROCESS IN A SOLAR AIR COLLECTOR.

Abstract: This article presents the results of scientific work on the primary processing of cocoons and agricultural products, in particular, drying equipment and their mechatronic control. There are reports that the use of a mechatronic system in the devices used to dry the product has resulted in energy efficiency and significantly reduced drying times. Drying equipment has been developed for scientific research and its advantages have been demonstrated in comparison with similar devices.

Keywords: heat exchangers, efficiency, heat exchange, heat transfer enhancement, heat exchange surface, thermal conductivity, solar air collector, blackbody, wavy blackbody.

УСКОРЕНИЕ ПРОЦЕССА ТЕПЛООБМЕНА В СОЛНЕЧНОМ ВОЗДУШНОМ КОЛЛЕКТОРЕ.

Аннотация: В данной статье представлены результаты научной работы по первичной обработке коконов и сельскохозяйственной продукции, в частности сушильному оборудованию и их мехатронному управлению. Имеются сообщения о том, что использование мехатронной системы в устройствах, используемых для сушки продукта, привело к повышению энергоэффективности и значительному сокращению времени сушки. Сушильное оборудование было разработано для научных исследований и продемонстрировано его преимущество по сравнению с аналогичными устройствами.

Ключевые слова: теплообменники, эффективность, теплообмен, усиление теплопередачи, поверхность теплообмена, теплопроводность, солнечный воздушный коллектор, черное тело, волнистое черное тело.

KIRISH

Sanoat va ishlab chiqarish sohalarida, xususan issiqlik energetikasida sovutish yoki isitish maqsadida issiqlik miqdorini bir muhitdan (yoki moddadan) ikkinchi muhitga (yoki moddaga) o'tkazilishi juda ko'p qo'llaniladi. Bunday vazifalarni bajarishda issiqlik almashinuv qurilmalari (IAQ) as qotadi.

ASOSIY QISM

Aslini olganda, issiqlik almashinuvi – bu biror muhit yoki moddaning isitilganlik darajasi bilan boshqa muhit yoki moddaning isitilganlik darajasini tenglashishiga intilishidir. (Keltirilgan jumlada *biror muhit yoki moddaning* deya aytib o'tildi, amalda esa bir nechta bo'lishi xam mumkin).

Amalda qo'llaniladigan issiqlik almashinuv qurilmalarining quyidagi turlari mavjud:

1. Rekuperativ.

Ushbu turdagi issiqlik almashinuv qurilmalarini “sirtiy” deb xam nomlanadi. Sirtiy issiqlik almashinuv qurilmalarida issiqlik tashuvchilar devor bilan ajratilgan bo'lib, issiqlik energiyasi boshqa muhitga shu devor orqali o'tkaziladi. Ushbu devorning issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsenti yuqori bo'lishi issiqlik almashinuv qurilmamizning unumdorligi yuqori bo'lishga sabab bo'la oladi. Bu xaqida keyinroq batafsil to'xtalib o'tamiz.

1-rasm. Vertikal, bir yo'li qobiq-quvurli issiqlik almashinish qurilmasi.

1-qobiq; 2-teshikli panjara; 3-isituvchi quvurlar; 4-patrubok; 5-qopqoq.

Issiqlik tashuvchilarning yo'nalishi ko'ra: -to'g'ri oqimli; -qarama-qarshi oqimli; -aralash oqimli va yana boshqa konstruktsiyalariga ko'ra bir nechta turlari mavjud.

2. Regenerativ.

Ushbu issiqlik almashinish qurilmalarida bir issiqlik almashinish yuzasi galma-gal issiq va sovuq tashuvchilar bilan yuvilib turadi. Agar, issiqlik almashinish yuzasi issiq tashuvchi bilan yuvilib tursa, muhitning issiqligi hisobiga isiydi, sovuq tashuvchi bilan yuvilganda esa o'z issiqligini beradi.

2 – rasm. Regenerativ issiqlik almashinuv qurilmalari.

a – regeneratori marten pechining sxemasi, 1 – qizdirish kamerasi, 2 – sovitish kamerasi, 3 – Regenerator darpardali panjara; 4 -5-kanal 6-ko'targich b – Yungstrem tizimidagi regenerativ moslamalar

3. Aralashtiruvchi.

Ushbu issiqlik almashinuv qurilmalarida isitilganlik darajasining tenglashishi ikkala yoki undan ko'p muhit yoki moddalarni aralashtirish orqali amalga oshiriladi. Masalan deaeratorlarni misol qilib olish mumkin.

3-rasm. Aralashtiruvchi issiqlik almashinuv qurilmasi. Deaerator.

Yuqorida tadqiq qilingan issiqlik almashinuv qurilmalari issiqlik uzatilishi orqali isitilganlik darajasi barqarorlashtiriladi. Issiqlik uzatilishi (tarqalishi) ning umumiy jarayonida odatda 3 ta usul mavjud bo'lib, ular:

- 1- issiqlik o'tkazuvchanlik;
 - 2- konveksiya;
 - 3- nurlanish
- turlariga bo'linadi.

Uchala usulning amalga oshishi turlicha bo'lishi mumkin. Bunda issiqlik almashish sharoitiga qarab bir usul boshqa usulga nisbatan afzalroq mumkin.

USLUB

Muqobil energiya manbalaridan biri bo'lgan quyosh xavo kollektorlarida olingan issiqlik energiyasini turli maqsadlarda qo'llanilishi uchun boshqa muhit yoki moddaga o'tkazilishi xam issiqlik almashinuv jarayonlariga misol bo'la oladi. Issiqlik almashinuv qurilmalarida issiqlik almashinuv yuzasi va issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsenti xamda xaroratlar farqi yuqori bo'lsa ish unumdorligi xam yuqori bo'lganidek, quyosh havo kollektorlarida xam ushbu xolat kuzatiladi.

Quyosh xavo kollektorlari quyosh energiyasini «nuriy issiqlik almashinuvi» issiqlik uzatilish usuliga ko'ra o'ziga qabul qiladi. Issiqlikni nurlanish orqali uzatilishi deb, jism ichki energiyasining elektromagnit to'lqinlar orqali uzatilishiga aytiladi. Quyoshdan nuriy yetib kelgan energiya kollektorni qora jismida yutiladi. Kollektorning qora jismi qizib undagi energiya «konvektiv issiqlik almashinuvi» usuliga ko'ra o'z issiqligini xavoga o'tkazadi.

Konvektiv issiqlik almashinish hodisasi suyuqlik (gaz) bilan uni to'sib turgan devor orasida ularning bevosita bir-biriga tegishi natijasida sodir bo'ladi.

Agar $t_1 > t_2$ bo'lsa, issiqlik oqimi quyidagicha bo'ladi:

$$Q = \alpha (t_s - t_i)F \quad (1)$$

t_i -qora jism ichki sirtining harorati, ($^{\circ}\text{C}$); F -qora jism devorining sirt yuzasi (m^2); α -issiqlik berish koeffitsiyenti ($\text{W}/(\text{m}^2\text{K})$).

Issiqlik oqimining zichligi

$$q = Q/F, W/m^2 \quad (2)$$

ekanligidan quyidagiga ega bo'lish mumkin.

$$q = \alpha(t_a - t_s). \quad (3)$$

Issiqlik berish koeffitsiyenti α ning son qiymati o'zgaruvchan bo'lib, ko'pgina omillarga bo'linadi:

1. Suyuqlik yoki gazning fizik xususiyatlariga, ya'ni zichligi, qovushqoqligi, issiqlik sig'imi, issiqlik o'tkazuvchanlik va hokazoga.

2. Idish devoriga nisbatan suyuqlik yoki gazning tezligiga. Nisbiy tezlikning ortib borishi bilan α ortib boradi (masalan, piyoladagi yoki chelakdagi issiq choyni aylantirib turilsa, choyning tez sovushi ma'lum).

3. Idish devorining shakliga.

4. Idish devorining sirt tekisligiga.

5. Idish devoriga tegib harakatlanayotgan suyuqlikning oqish turiga (turbulent yoki laminar)

Keltirilgan sabab (omil) larga ko'ra α ning son qiymati fizik kattaliklar jadvallariga berilmaydi, balki har bir aniq holat uchun tajriba yo'li bilan aniqlanishi kerak yoki taxminiy qiymatini "o'xshashlik nazariyasi" yordamida hisoblab topish mumkin.

Yuqorida keltirilgan tadqiq ishlari va formulalarni inobatga olib, quyosh havo kollektorlarini issiqlik almashinuv qurilmalari sifatida uning issiqlik almashinish jarayonlarini jadallashtirish uchun issiqlik almashinish yuzasi F ni orttirish orqali erishishga maqsad qildik.

NATIJA

Biz quyosh xavo kollektorining qizigan qora jismidagi issiqlik energiyasini xavo oqimiga o'tkazilishini jadallashtirish maqsadida (1) formulaga muvofiq F yuzasini orttirish maqsadida yuzani to'lqinsimon shaklda qilib bajardik.

4-rasm. Quyosh xavo kollektorining qora jism yuzasini to'lqinsimon qilib bajarilganligi.

Olib borilgan tajribalar natijasida to'lqinsimon qilib bajarilgan qora jisimga kelib tushgan nur ma'lum darajada issiqlikga aylandi. Ularning taqsimlanishini quyidagicha ifodalash mumkin.

-Yutildi (Q_A); -qaytadi (Q_R); -o'tib ketadi (Q_D).

Tushayotgan nurning to'laligicha issiqlikga aylanish kerak bo'lgan miqdori

$$Q = Q_A + Q_R + Q_D \quad (4)$$

$$A = \frac{Q_A}{Q} \text{--yutilish koefitsenti;}$$

$$R = \frac{Q_R}{Q} \text{--qaytish koefitsenti;}$$

$$D = \frac{Q_D}{Q} \text{--o'tish koefitsenti;}$$

Nurlanish energiyasining issiqlik balansi $A + R + D=1$ ga teng.

Agar $A=1$; $R=D=0$ bo'lsa, jism mutlaq qora, $R=1$, $A=D=0$ bo'lsa, jism shaffof jism deyiladi. Tabiatda mutlaq oq, qora va shaffof jism bo'lmaydi.

Biz issiqlik almashinuv qurilmasi misolida bajarilgan to'liqsimon quyosh havo kollektorida konveksiya va nurlanish usulida issiqlik almashishining birgalikdagi harakati natijasida devor va gaz oqimining nurlanishi bilan issiqlik tarqalish jarayoni sodir bo'ldi.

Issiqlik nurlanuvchi gaz oqimi va devor orasida tarqalish jarayoni konveksiya va nurlanish orqali issiqlik almashining birgalikda ta'siri natijasida solishtirma issiqlik oqimi sodir bo'ladi – bu qo'sh issiqlik almashuvi deyiladi:

$$q = q_k + q_n; \quad q = (\alpha_k + \alpha_n)(t_s - t_d) \quad (5)$$

bu yerda q_k -konveksiya orqali berilgan issiqlik miqdori, Vt/m^2 ;

q_n - nurlanish orqali berilgan issiqlik miqdori, Vt/m^2 ;

α_k - konveksiya yo'li bilan berilgan issiqlik miqdorini hisobga oluvchi issiqlik berish koefitsenti, Vt/m^2K

α_n - nurlanish orqali berilgan issiqlik miqdorini hisobga oluvchi issiqlik berish koefitsienti, Vt/m^2K .

Qalinligi δ va sirti yuzasi $1 m^2$ bo'lgan bir qatlamli devorning issiqlik o'tkazuvchanlik koefitsienti λ (Vt/mK), muhit haroratlari t_{s1} va t_{s2} hamda ikkala tomonining α_1 va α_2 issiqlik berish koefitsientlari berilgan xolatda, issiqlik muhitdan devorga issiqlik konveksiya orqali o'tadi:

$$q = \alpha_1(t_{s1} - t_{d1}) \quad (6)$$

devordan issiqlik o'tkazuvchanlik orqali o'tadi:

$$q = \frac{\lambda}{\delta}(t_{d1}-t_{d2}) \quad (7)$$

devordan muhitga konveksiya orqali o'tadi:

$$q = \alpha_2(t_{d1}-t_{s2}) \quad (8)$$

Bu ifodalarni haroratlar farqi orqali ifodalab, keyin qo'shib issiqlik uzatish tenglamasini hosil qilamiz:

$$q = \frac{t_{c1}-t_{c2}}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2}} = K(t_{c1} - t_{c2}) \quad Vt/m^2 \quad (9)$$

bu yerda k -issiqlik uzatish koefitsienti.

$$K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2}} \quad Vt/m^2K$$

Issiqlik uzatish koefitsienti son jihatdan vaqt birligi ichida birlik yuzadagi haroratlar farqi $1^\circ C$ ga teng bo'lganda o'tgan issiqlik miqdoriga teng. Issiqlik uzatish koefitsientiga teskari bo'lgan kattalik issiqlik uzatilishining to'liq termik qarshiligi deyiladi.

$$R = \frac{1}{K} = \frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2} \quad m^2K/Vt \quad (10)$$

Bajarilgan qurilmaning qora jismi ichidagi issiqlik sovuqroq zarralarga (havoga) tarqalish hodisasini issiqlik almanishish deyiladi. Bu jarayonni jadallashtirib, o'tayotgan issiqlik miqdorini orttirish uchun issiqlik almashinuv yuzasi F orttirildi. q o'zgarimas bo'lgan xolatda F ning o'zgarishi, Q ni ortishiga sabab bo'lishi (2) formuladan aniqlandi.

XULOSA

Ushbu yasalgan quyosh xavo kollektori orqali uylarni isitish tizimida, meva quritish va bir necha maqsadlarda foydalanishimiz mumkin. Amalda bajarilgan ushbu qurilmaning issiqlik yutuvchi qora jismi o'zidagi xosil bo'lgan issiqlik energiyasini tezroq xavoga o'tkazish masalalarini issiqlik almashinuv qurilmalaridagi ish jarayonlarni jadallashtirish misolida ko'rish mumkin.

Xulosa qilib aytganda quyosh xavo kollektorlari quyoshning nurlari orqali qora jismda energiya to'playdi, qora jismdagi energiya bir vaqtda "konvektiv" usul orqali xavoga uzatiladi. Ushbu jarayonni jadallashtirish uning issiqlik berish koeffitsentiga, xaroratlar farqiga va yuzasiga bog'liq. Shuning uchun uning yuzasi orttirilish orqali tadqiq va tajribalar o'tkazildi. Natijada qora jismdagi energiya xavoga uzatilishi tezlashgani kuzatildi. Ushbu amaliy tajriba issiqlik almashinuv qurilmalarida ish jarayonlarini jadallashtirilganligi misolida ko'rib o'tish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Issiqlik texnikasi. Zohidov R.A. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. Toshkent 2010.
2. Issiqlik texnikasi asoslari. T. S. Xudoyberdiyev, B. P. Shaymardanov, R. A. Abduraxmonov, A. N. Xudoyorov, B. R. Boltaboyev. Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent 2008.
3. Issiqlik va massa almashinuv jarayonlari. Ma'ruzalar to'plami. Qarshi davlat universiteti. 2017.
4. <https://hozir.org/download/issiqlik-almashinish-qurilmalari.doc>
5. <https://www.eblprocesseng.com/deaerator-principle-types-process-control-purpose-design-benefit-and-boiler-efficiency/>